

FOKKE VAN DER MEER

De Groene Helm aan de Keizersgracht

In 1652 kocht Joachim Irgens een huis aan de Keizersgracht in Amsterdam, genaamd de Groene Helm, voor het voor die tijd zeer grote bedrag van zesendertigduizend gulden. Wie was deze man, over wie in Denemarken en Noorwegen veel geschreven is, maar die in Nederlandse publicaties veelal slechts in enkele bijzinnen wordt genoemd. Wat deed hij in Amsterdam, waar precies stond dat kapitale huis en heeft hij nog andere sporen in Nederland achtergelaten?

JOACHIM IRGENS Net als tegenwoordig telde Amsterdam in de zeventiende eeuw veel bewoners van buitenlandse afkomst. Joachim Irgens was van Deense oorsprong en heeft in Amsterdam veel sporen nagelaten, die nog lang niet allemaal ontdekt zijn. Op de vraag wie hij was, vinden we een zeer beknopt antwoord in Joachim Irgens' grafschrift.¹ Dit geeft een beeld gezien door de ogen van zijn tijdgenoten dat waarschijnlijk was goedgekeurd door zijn weduwe.

Joachim werd geboren in 1611 in Itzehoe, ongeveer vijftig kilometer ten noorden van Hamburg, in het toenmalige graafschap Holstein, dat deel uitmaakte van het Deens-Noorse koninkrijk. Vader Heinrich Jürgens was een welgestelde koopman, hofleverancier van het Holsteinse hof en later ook van de Deense koning Christiaan IV op de momenten dat de koning in het nabijgelegen Glückstad vertoefde. Heinrich Jürgens heeft als koopman zeer waarschijnlijk betrekkingen met Amsterdam onderhouden.² Nazaten van zijn oudste zoon, Johannes, van wie er veel in Noorwegen wonen, hebben getracht aan te tonen dat het geslacht Jürgens van Nederlandse afkomst was, doch zonder succes.³

¹ Naamplaat met grafschrift van de kist van Joachim Irgens. De naamplaat bevindt zich in de kerk van Vestervig, bevestigd aan de achtermuur. Foto door de auteur.

Al vroeg kreeg Joachim de kans belangrijke relaties aan te gaan. Hij kreeg zijn opleiding op de exclusieve privé-school op het slot Breitenberg, een paar kilometer ten oosten van Itzehoe. Hij was hier in gezelschap van onder anderen Christian Rantzau (1614-63), zoon van Gert Rantzau, graaf van Holstein en stadhouder van koning Christiaan IV. Ook Heinrich (Henrick) Müller (1609-92), de zoon van een gegoede familie in Itzehoe, behoorde tot de leerlingen van de privé-school.

De inwoners van Holstein zouden echter de verschrikkingen van de dertigjarige oorlog niet bespaard blijven. Als het Lutherse Denemarken in 1626 de slag bij Lutter verliest, werd Holstein, en daarna Sleeswijk en geheel Jutland, door de pro-katholieke Albrecht von Wallenstein veroverd. Joachim en zijn studievrienden moesten vluchten en werden in de gelegenheid gesteld hun opleiding voort te zetten op de Sorø Akademi, toen ook wel 'ridderacademie' genoemd, op het Deense eiland Seeland. Dit was toentertijd een academie voor de zonen van de Deense adel. Deze academie bestaat nog steeds, zij het in een aan de tijd aangepaste vorm. Slechts een paar jaar voor Joachims komst was hier Johannes Meursius aangesteld als leraar geschiedenis en politieke wetenschappen.

In dezelfde tijd studeerden hier ook Hannibal Sehested (1609-66) en Corfitz Ulfeldt (1606-64), die beiden later zouden trouwen met dochters van koning Christiaan IV. Sehested werd in 1642 stadhouder van Noorwegen, Ulfeldt was in 1646 in Amsterdam om te onderhandelen over de tolheffing op de Sont.⁴

Zoals alle jonge mannen uit de beter families ging Joachim op een educatieve reis, waarover weinig bijzonderheden bekend zijn. Die reis heeft hem zeer waarschijnlijk naar Padua gevoerd, waar zijn oudere broer Johannes studeerde.⁵ Het is aannemelijk dat ook Amsterdam op deze reis werd aangedaan, hoewel ook dit niet met zekerheid is vast te stellen. Niet lang na het voltooien van zijn opleiding werd Joachim Irgens secretaris van een van de kamerdienaren van Christiaan IV. Zodoende kwam hij weer in gezelschap van zijn vroegere studievrienden Christiaan Rantzau en Henrick Müller, die inmiddels vertrouwensfuncties aan het hof hadden verkregen, als kamerdienaar en kamersecretaris. Joachim kan omstreeks deze tijd al in contact gekomen zijn met zijn latere schoonvader Andries Bicker, die toentertijd gezant van de Republiek der Verenigde Nederlanden was in Denemarken en Zweden.

MIJNBOUW In zijn nieuwe hoedanigheid nam Joachim in 1635 deel aan de reis van de koning die langs vele Noorse mijnen leidde, waaronder de zilvermijnen in Kongsberg, de kopermijnen in Telemarken, en de kopermijnen in het Østerdal. Christiaan IV had de bijnaam 'mijnbouwkoning' verworven en was ook geïnteresseerd in de vestiging van industrie in zijn rijk.⁶ Waarschijnlijk had Joachim al in 1636 financiële belangen in de mijnbouw, onder meer in Telemarken en in de kopermijn bij Kvikne, ongeveer honderd kilometer ten zuiden van Trondheim, samen met Hannibal Sehested en Henrick Müller. Ook was hij mede-eigenaar van een kopermijn bij Sel in het Gudbrandsdal.⁷

2 De bergstad Røros. Foto Arve Kjersheim.

3 Kopererts uit Røros. Vitenskapsmuseum (NTNU), Gløshaugen (Noorwegen).

De meeste bekendheid heeft hij echter genoten als directeur en grootste aandeelhouder van de kopermijnen bij het Noorse Røros, 156 kilometer ten zuiden van Trondheim, waar in 1644 rijke koperertsvondsten werden gedaan. Hij slaagde erin, waarschijnlijk door zijn zeer goede financiële positie, om in 1646 een eigen aandeel van vijfenzeventig procent in handen te krijgen. De verdiensten op de koperproductie droegen in vele jaren bij aan een hoog inkomen, waardoor hij in staat was grote bedragen aan de kroon te lenen.

De werkomstandigheden in de mijnen waren bijzonder slecht en het is onder Irgens' bestuur tot ernstige arbeidsconflicten gekomen. Deze erbarmelijke omstandigheden zijn in latere tijd beschreven door de Nederlandse marine-officier Cornelis de Jong, die onder de Bataafse Republiek met zijn schip in Trondheim terecht kwam en daar van 1795 tot 1796 'overwinterde', waarbij hij van de gelegenheid gebruik maakte om de mijnen te bezoeken.⁸

Joachim Irgens was tijdgenoot van Gabriel Marselis (1608-73), koopman in Amsterdam, en zijn bank- en mijnbouwactiviteiten hadden veel gemeen met

die van Marselis. Marselis exploiteerde ijzermijnen en hoogovens in Noorwegen, maar had ook belangen in de koperwinning. Dat de zakelijke relatie tussen Gabriel en Joachim niet altijd even glad verliep kan worden afgeleid uit de brieven van Johan de Witt. Hier wordt gewag gemaakt van een koperlading, door Irgens verscheept, die door Gabriel Marselis en Heinrich Müller met geweld in beslag werd genomen.⁹

In het standaardwerk over Marselis *Marselis konsortiet* wordt de naam van Joachim Irgens veertien keer aangehaald.¹⁰ Marselis was niet alleen vertegenwoordiger van de Deens-Noorse koning in Amsterdam, maar ook een van de bankiers van de Deense kroon. Dat ook Irgens zaken met Amsterdam deed blijkt onder meer uit het feit dat hij een rekening bij de Amsterdamse Wisselbank had, net als Gabriel Marselis (en ook Irgens' studievriend Corfitz Ulfeldt).

VERBLIJF IN NEDERLAND Veel van Irgens' koper werd in Amsterdam verkocht en hij hield zich daarom veel op in deze stad. Amsterdam was ook interessant vanuit het oogpunt van financiële transacties, aangezien het renteniveau in Amsterdam lager lag dan in Kopenhagen. Of de koop van een huis in verband stond met zijn latere huwelijk is niet bekend, maar in 1652 kocht hij een groot huis aan de Keizersgracht, 'de Groene Helm'.¹² Op 12 december 1656 werd het huwelijk tussen Joachim Irgens en Cornelia Bickers (1629-1708) ingezegend in de Oude Kerk.

Zijn schoonouders hebben dit niet kunnen meemaken, die waren beiden in 1652 overleden. In Amsterdam kreeg het echtpaar ten minste drie kinderen, te weten Andries (1657), Hendrickus (1659) en Johannes (1662), zoals blijkt uit de doopregisters in het Amsterdamse Stadsarchief.

In Kopenhagen zijn, eveneens uit dit huwelijk, nog twee zonen geboren.¹³ Het vierde kind in rij, Fredrik Christian, is in Kopenhagen geboren en gestorven op 6 februari 1664. Het vijfde, Gerhard, is geboren in Kopenhagen op 2 april 1667. Hij zou later dezelfde ridderacademie bezoeken als zijn vader. Over Irgens' dochters is nagenoeg niets bekend.

4 Eerste tien regels van de kwijtschelding van het pand aan de keizersgracht. Archief 5062/44, folio 154, 20 maart 1652.

5 't Klooster der Cellebroers.
Noord-Hollandsarchief,
Collectie Kennemer Atlas,
Haarlem. De Latijnse school
was gevestigd in het Celle-
broedersklooster te Haarlem.

In Juni 1662 was de Deense kroonprins, de latere Christiaan v, op zijn 'grand tour' door Europa drie maal te gast in het huis aan de Keizersgracht. Tijdens een van die bezoeken zorgde Irgens voor een financiële ondersteuning van de kroonprins, voordat die doorreisde naar Brussel. Christiaan bezocht gedurende deze reis ook Joachims landhuis Irgensdal in 's Graveland en het buitengoed Elswout bij Overveen, als gast van Gabriel Marselis, de toenmalige eigenaar.¹⁴

Uit het Schoolarchenboek, een soort logboek dat de leraren bijhielden ten behoeve van de schoolinspectie, van de Latijnse School in Haarlem blijkt dat de drie in Amsterdam geboren jongens in 1672 ingeschreven werden aan deze school, de oudste twee in april, de jongste in december van dat jaar.¹⁵ Hoewel er een Latijnse School in Amsterdam was, werd toch voor Haarlem gekozen. Wellicht werd Haarlem in het rampjaar als een veiliger plaats beschouwd.

In dit Schoolarchenboek kunnen de vorderingen van de jongens van jaar tot jaar gevolgd worden. Andreas, de oudste, was het knapst. Op 2 april 1676 werd Andreas Irgens beloond met een prijsboek, dat zich nu bevindt in de Gunnerusbibliotheek in Trondheim.¹⁶

Na de dood van koning Christiaan iv in 1648 werd Joachim benoemd tot beheerder van Vestervig, een klooster met bijbehorende kloosterkerk uit de twaalfde eeuw. Door de reformatie was dit complex in 1536 aan de Deense kroon gekomen. Joachim kreeg toestemming zijn naam te veranderen van het patroniem Jürgens naar Irgens.¹⁷ Die nieuwe naam, die niet meer aan een patroniem doet denken, markeert zijn stijging op de maatschappelijke ladder.

6 Kopie van de opdracht in het prijsboek uitgereikt aan Andreas Irgens. Uit: Hugonis Grotii, *Annales et Historiae de rebus Belgicis* (Amsterdam 1657), Gunnerusbibliotheek te Trondheim.

Joachim was in de jaren omstreeks 1650 een van de belangrijkste geldschietters van koning Frederik III, die Christiaan IV was opvolgd. Hij leende ook geld van anderen en in zijn beheer tegen onderpand in zijn onroerend goed werd ook aan de koning geleend.¹⁸ Toen de koning echter zijn schulden niet kon aflossen, werd Joachim in 1661 eigenaar van het klooster Vestervig met de bijbehorende landgoederen voor 111.688 rijksdaalders.¹⁹

7 De kerk van Verstevig, Denemarken. Foto door de auteur.

8 Huize “Spanderswoud”, ’s-Graveland, ongedateerd. Foto A. Vissers. Historische Kring “In de Gloriosa”, collectie Prentbriefkaarten ’s-Graveland.

GROOTGRONDBEZITTER Omstreeks 1660 begon het tij te keren voor Joachim. Hij ging er in inkomsten op achteruit. Mogelijk was de Deens-Zweedse oorlog (1658), door het verliezen van scheepsladingen met koper, zowel door schipbreuk als door kapers, hier debet aan. Joachims ongebreidelde privé-uitgaven namen echter alleen maar toe en steeds vaker moest hij geld lenen om liquide te blijven. Hij brak het klooster in Vestervig af en begon met het bouwen van een zeer kostbaar landgoed, dat in 1672 werd voltooid. Daarnaast bouwde hij aan de ‘Goudkust’ in Kopenhagen een groot huis (tegenwoordig Strandgade 44) en nog een landgoed even buiten Kopenhagen.

Na de ‘grote afrekening’ in 1666, het z.g. *Krongodssalget* (verkoop van de kroondomeinen om de schulden van de kroon af te lossen), behoorden zowel Irgens als Marselis tot de nieuwe grootgrondbezitters in Noorwegen. Ook deze domeinen waren oorspronkelijk kerkelijk bezit en waren na de reformatie aan de kroon gekomen. Joachim Irgens bezat toen, naast de mijnen in Noorwegen, de Groene Helm in Amsterdam, Irgensdal in ’s Graveland (nu Spanderswoud, door zijn vrouw Cornelia ingebracht)²⁰, ook grote landgoederen²¹ in de provincies Nordland en Troms in Noorwegen (ter hoogte en ten noorden van de poolcirkel), Vestervig bij Thisted in Noord-Jutland en het landgoed Gjorslev, Seeland, en dan nog de huizen in Kopenhagen.

Het bezit bracht echter weinig inkomsten, terwijl Joachim steeds meer geld nodig had voor zijn uitbundige bouwplannen. Hij zag zich gedwongen hon-

9 Kaarsenkroon uit het einde van de 16e eeuw, door Cornelia ingekocht in 1679 voor de kerk van Vestervig. Foto door de auteur.

derduizend gulden van de Amsterdamse bankier Schardinel²² te lenen, met als zekerheid een aandeel in de mijnen in Røros en het landgoed Gjorslev.

In 1674 wordt Joachim (eindelijk) in de adelstand verheven en heette sindsdien Irgens von Westerwiick. Hij stief in Kopenhagen in 1675. Bij zijn dood was hij in feite failliet.

CORNELIA BICKERS Cornelia vergezelde Joachim op veel van zijn reizen. In 1670 heeft de zwangere Cornelia waarschijnlijk het leven van haar man en haar neef Henning gered, tijdens een groot arbeidsconflict in de kopermijn van Røros. Haar kordate optreden had als resultaat dat de opstandige werknemers uit respect voor de zwangere vrouw afzagen van het verder mishandelen van de twee mannen.

Cornelia moet een ijzersterke vrouw geweest zijn. Als het waar is wat Langberg schrijft (hij geeft hier geen bronvermelding aan) heeft ze gedurende haar huwelijk met Joachim, dat nog geen achttien jaar duurde, veertien kinderen geboort. Haar was het tragische lot beschoren niet alleen haar man, die achttien jaar ouder was, maar ook al haar kinderen te overleven. Er zijn geen kleinkinderen bekend. Na Joachims dood woonde ze aanvankelijk afwisselend op Vestervig en in Kopenhagen. Zowel in Kopenhagen als in Amsterdam werd ze gedwongen de onroerende goederen van de hand te doen. Achtervolgd door schuldeisers dichtte ze het ene gat met het andere, wat lange tijd gelukte. Het vastgoed in 's Graveland, in 1672 door de Fransen verwoest, werd in 1678 verkocht aan haar nicht Geertruida Bicker.²³ Hoewel ze in 1677 de Groene Helm in Amsterdam kwijtraakte door verkoop bij executie²⁴ was ze in 1679 toch nog in staat om een prachtige kaarsenkroon uit de renaissance aan te kopen voor de kerk in Vestervig. Deze is voorzien van een spreuk²⁵, en hangt nog steeds voor de preekstoel in de kerk. Toch moest Cornelia uiteindelijk het landgoed in Vestervig verpachten aan die een van haar geldschieters.

Voor haar dood zou Cornelia nog meemaken dat haar laatst levende zoon Gerhard ('Gerrit') stierf in december 1698, toen ze zelf 69 jaar oud was. Daarna verkocht ze Vestervig. Ze maakte ok nog mee dat het landgoed in 1703 in vlammen opging. Slechts de kerk bleef behouden. Aan het eind van haar leven moest de Deense kroon bijspringen toen ze geen geld meer had. Zij stierf in Kopenhagen in 1708.

NAAMPLATEN Bij de restauratie van de kerk in Vestervig, de grootste platte-landskerk in Scandinavië, werden rond 1920 in de torenkamer drie kisten gevonden, met naamplaten van respectievelijk Joachim Irgens, Cornelia Bickers en Gerhard Irgens. Nadat de naamplaten waren verwijderd zijn de kisten ter aarde besteld op het kerkhof in het graf van de familie Møllerup, aan wie Cornelia het landgoed had moeten verkopen. Het graf is gemarkeerd met een grote ruwe steen met inscriptie. De naamplaten zijn opgehangen in de kerk van Vestervig.

De naam van de Amsterdamse Cornelia Bickers is later vereeuwigd door de Noorse schrijver Johan Falkberget (1879-1967), die vandaag tot de klassieke Noorse schrijvers wordt gerekend. Zowel Joachim als Cornelia spelen een rol in zijn boeken waarvan het verhaal in de jaren speelt dat Joachim eigenaar was van de kopermijnen. In de roman *Nattens Brod, Ann Margritt*²⁶) heeft hij de 'Corneliasmelterij' verzonnen. Een door Joachim Irgens gebouwde smelterij in Haltdalen, ten noorden van Røros, heeft hiervoor model gestaan.

DE GROENE HELM Er wordt in veel boeken en artikelen naar de Groene Helm verwezen, zowel in Noorwegen, Denemarken als in Nederland. De bronnen ontsluiten echter niet waar het huis precies heeft gestaan, behalve dat het aan de westkant van de Keizersgracht was, bij de Leliegracht.

Het register van de executieverkopen lijkt echter de weg te wijzen. Bij de gedwongen verkoop in 1677 wordt het huis met de Groene Helm beschreven als gelegen zijnde 'tussen de Leliegracht en de Prinsenstraat'. Daarmee wordt de keuze beperkt tot ca. veertig huizen. Het huis wordt daarna nog enkele keren verkocht tot het in 1722 in handen komt van Maria Jacoba Daamen, weer door verkoop bij executie.²⁷ Daarna verdwijnt elk spoor van de Groene Helm.

Het Grachtenboek van Caspar Philips biedt meer aanknopingspunten.²⁸ Gezien de zeer hoge prijs die voor het huis is betaald, en dus de gerechtvaardigde verwachting dat het een bijzonder pand was, komen slecht twee huizen in aanmerking. Dat zijn de huidige nummers 118/120 en 126/128. Deze beide huizen zijn namelijk tweemaal zo breed als het 'standaard' huis.

Door gebruik te maken van de omnummeringsregisters in het stadsarchief blijkt dat aan het perceel nr. 118/120 in de achttiende eeuw het wijknummer 75 en het verpondingsnummer 4032 is toegevoegd. En nader onderzoek wijst uit dat de belasting voor dit huis is betaald door Maria Jacoba Daamen, die de Groen Helm in 1722 kocht. Daarmee is aangetoond dat het huis met de Groene Helm en het huis dat nu het nummer 118'/120 draagt hetzelfde moeten zijn.

Het is jammer dat de oorspronkelijke gevel niet bewaard is gebleven, want

10 Fotomontage van de Groene Helm van de toestand in 1765 vergeleken met de huidige. Tekening rechts is gebaseerd op de oorspronkelijke tekeningen van Caspar Philips Jacobszoon

(E. van Houten en C. Philips Jacobsz, *Grachtenboek* (Amsterdam 1962)). De foto rechts door de auteur, 2005.

11 't Graefschap Holland nieuylx uytghegeven door Jacob A. Colon (1639), in 1681 uitgegeven door Frederik de Wit te Amsterdam onder de titel

Comitatus Hollandiae et Domini Ultraiectini Tabula. Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, kaartencollectie: dpc.uba.uva.nl

12 Detail uit 't Graefschap Holland nieuylx uytghegheven door Jacob A. Colon (1639) met de naam Irgens op het hier centraal gelegen kavel.

deze was een waardige tegenhanger van het Huis met de Hoofden, aan de andere zijde van de gracht. De belendende huizen zijn daarentegen sinds 1768, toen Caspar Philips zijn Grachtenboek uitgaf, vrijwel onveranderd gebleven.

Bij het vergelijken van de recente foto met de platen van Caspar Philips valt het op dat de platen een wat 'gedrongen' indruk maken. Heeft de tekenaar misschien onderaan op straat gestaan? Pas als de platen gestrekt worden met een factor van ca. 1,2 in de hoogte, dan lijken de verhoudingen enigszins correct te worden. Op de afbeelding bij dit artikel is deze correctie toegepast. Daaruit blijkt dat de Groene Helm, in al zijn glans, uitstak boven de buurhuizen, wat nu niet meer het geval is.

Joachim Irgens heeft in Nederland nóg een spoor nagelaten, en wel op de zogenaamde Colon-kaart, editie 1681.²⁹ Op het blad van het Gooi staat in 's Graveland de naam Irgens vermeld op de kavel die bij de verdeling in 1634 aan Andries Bickers, de vader van Cornelia, was toegevallen.³⁰

CONCLUSIE Hoewel dit artikel enige nieuwe gegevens over Joachim Irgens en zijn vrouw Cornelia Bickers, hun kinderen en hun huis in Amsterdam aan het licht brengt, ligt nog veel in het duister. Vooral in de Nederlandse archieven kan nog veel informatie liggen die onbekend is. Een volledig beeld kan slechts worden gegeven door zowel de Deense, Noorse als de Nederlandse

archieven te raadplegen en dat stelt bijzondere eisen aan de onderzoekers, of in de vorm van talenkennis, of in de vorm van samenwerking. Misschien dat een Deens-Nederlands project de kennis over dit interessante paar kan vergroten. Mede door het aangaan van internationale familiebetrekkingen hebben ze ieder voor zich en gezamenlijk de loop van de geschiedenis documenteerbaar beïnvloed.

Fokke F. van der Meer (1936) woont sinds 1963 in Noorwegen. Eind 1998 is hij daar gepensioneerd als hoofdingenieur bij Norsk Hydro. Hij is in Amsterdam geboren, is daar opgegroeid en heeft er zijn vooropleiding genoten. In 1961 behaalde hij het diploma elektrotechnisch ingenieur aan de Technische Universiteit in Delft. Hij houdt zich nu o.a. bezig met het verzamelen van Noorse sporen in Amsterdam, die hij publiceert op het Internet.

Mijn dank gaat uit naar Annette Sweerts, Michael R. Doortmont, Frans J.P.M. Kwaad, mijn broer Gerard J. van der Meer, en mijn zwager Hendrik Mulder, die in een vroege fase mij met raad en daad steunden. Ook dank aan Hanna de Vries Stavland en Jan Spoelder bij het vertalen van Deense gedichten en Latijnse text.

- 1 Vertaling van het grafschrift van Joachim Irgens van Westerwick, oorspronkelijk in het Latijn: 'Hier rusten de beenderen van de zeer voorname en edele heer Joachim Irgens von Vestervig, geboren uit de beste ouders in de stad Itzehoe in Holstein den 19. mei in het jaar 1611. Zijn vader was de koopman van aanzien Heinrich Jürgens, zijn moeder was F. Catharina Früchtnichts. Na door zijn ouders goed en vroom te zijn opgevoed begon hij in 1625 vreemde landen te bezoeken om allerlei kennis te verzamelen. Na zijn reizen op een gelukkige manier besloten te hebben werd hij in 1634 kamerdienaar bij Christiaan de Vierde, de gedenkwaardige koning van Denemarken en Noorwegen. Deze functie vervulde hij met grote zorg en energie tot de dood van de koning in 1648. Zijn trouw aan de koning erkennende, werd hem intussen uit sympathie gegund zijn naam te veranderen van Jürgens naar Irgens. Op 12. december 1656 ging hij het huwelijk aan met de zeer edele en uitgezochte maagd Cornelia Bickers, de veelgeliefde dochter van de zeer voorname, edele en geleerde burgemeester van Amsterdam de heer doctor Andreas Bickers en zijn zeer voorname en edele echtgenote Catharina Tegnagels.
- 2 De Noorse historicus Dag Arne Østigaard werkt aan een boek, in zijn geheel gewijd aan Joachim Irgens en Cornelia Bickers, dat vermoedelijk zal uitkomen in het najaar van 2007.
- 3 Mij medegedeeld door Cecilie Irgens, Oslo.
- 4 Jan Wagenaar, *Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe*. I, Amsterdam 1760, repro uitgave, Alphen a/d Rijn 1971/72, p. 545.
- 5 Ludv. Kr. Langberg, *Oplysninger om Slegten Irgens fra Roros*, Oslo 1927, p. 169. Johannes promoveerde in Padua op 11 april 1635 tot dr. med. et philos. Toen Langberg zijn boek schreef bevond zich de tekst van het doctordiploma zich nog steeds bij de universteit van Padua, getuige de Noorse vertaling van het diploma in zijn boek.
- 6 In het bijzonder kan hier genoemd worden Lene Elisabeth Walle, *Salt von Salt*, afstudeerproject aan de Universiteit van Oslo, 1993. http://www.hf.ntnu.no/hf/historie/forskning/pub/hist_hovedfag2/list_alle_oppgaver.html. Koning Christiaan IV van Denemarken en Noorwegen liet in 1602 een handvol Friezen uit Harlingen overkomen om op het eiland Langoya in Telemarken een zoutraffinaderij naar Fries

- model te bouwen en in bedrijf te stellen. Deze geschiedenis is kort naverteld in: Fokke F. van der Meer, 'Friezen bouwden zoutziederij in Noorwegen', *Fryslân* 12 (2006) nr.3, p. 5-8.
- 7 In dit plaatsje in het Gudbrandsdal speelden zich de gebeurtenissen af in Sigrid Undset, *Kristin Lavransdotter*.
- 8 Jaap R. de Bruijn, 'Naval Captain Cornelis de Jong's Unforseen Stay in Norway (1795-1796)' in: L. Sicking, H. de Bles & E. des Bouvrie (red.), *Dutch light in the 'Norwegian night'*, Hilversum 2004, p. 93-112. De mijnen in Røros zijn in bedrijf geweest tot 1977. Røros staat met zijn bijzondere bouwstijl op de lijst van het werelderfgoed van de Unesco. Zie: <http://whc.unesco.org/en/list/55>. (De door mij gebruikte hoofdletters zijn overgenomen van het titelblad van het boek.)
- 9 Langberg, *Oplysninger*, p. 6.
- 10 John T. Lauridsen, *Marselis konsortiet, En studie over forholdet mellom handelskapital og kongemakt 1600-tallets Danmark*, Aarhus 1987.
- 11 Stadsarchief Amsterdam (SA), archief 5062/44, f. 154, 20 maart 1652. Kort samengevat luidt de transcriptie: 'Kwijtschelding door Gerard van Hetlingh aan Joachim IJrgens van een huis en erf aan de westzijde van de Keizersgracht, genaamd De Groene Helm, belend aan de zuidzijde door Abraham Franx, aan de noordzijde door de weduwe van Egbert Gerritsz Backer en aan de achterzijde door Huijbert Michielsz Bruijnen'. Mijn dank aan A. Sweerts te Amsterdam, die me attent maakte op de afwijkende spelling van IJrgens.
- 12 Langberg, *Oplysninger*, p. 1-9 en Tillæg.
- 13 A. Tuxen, 'Fra Christian den Femtes Ungdom' in: *Museum III*, Kopenhagen 1892, p. 123-125 (in het Deens). Museum Tidsskrift for Historie og Geografi is uitgekomen in Kopenhagen van 1890 t/m 1896 en wordt als 'tijdschrift' aangeduid.
- 14 Noord-Hollands Archief, Haarlem. Archieven van commissies, die toezicht op het onderwijs hebben uitgeoefend in Haarlem 1616-1920. Inventarisnummer 15: *Schoolarchenboek*. Register van curatoren, rectoren, leraren en leerlingen alsmede van examens, opgemaakt 1668 en vervolgd tot ca. 1879. De Latijnse School in Haarlem werd gesticht in 1389 en bestaat nog steeds, nu onder de naam Stedelijk Gymnasium Haarlem.
- 15 Dit boek, Hugonis Grotii, *Annales et Historiae de rebus Belgicis*, Amsterdam 1657, bevindt zich in de Gunnerusbibliotheek in Trondheim. De Gunnerusbibliotheek is opgericht door bisschop Gunnerus aan het eind van de achttiende eeuw en was de bibliotheek van 'Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab'. Tegenwoordig is de bibliotheek een onderdeel van de bibliotheek van de Universiteit in Trondheim. Het genoemde boek is voorzien van een opdracht gericht aan Andreas Irgens en is uitgereikt door de Latijnse School in Haarlem, een prijsboek dus. Aan de herontdekking van de opdracht in het boek is een aardige geschiedenis verbonden. De opdracht in het boek werd eerder gevonden in 1888 door H. Dahle. Hij schreef over zijn vondst een brief aan prof. Ludv. Daae in Christiania (nu Oslo). De brief was geschreven op briefpapier van de Gunnerusbibliotheek, maar Dahle schreef dat de brief van particuliere aard was, en heeft zijn vondst niet gearchiveerd of gecatalogiseerd in de Gunnerusbibliotheek. Dahle voegde bij de brief een met de hand getekende kopie van de opdracht aan Andreas Irgens, zeer nauwkeurig uitgevoerd. Beide documenten werden door Daae in het Noorse Rijksarchief in Oslo gearchiveerd. Langberg verwijst in zijn boek naar het Rijksarchief, maar beschrijft echter alleen gegevens van de kopie zonder de brief met de bijzonderheden over het boek te noemen. Door de gegevens van Langberg was ik in staat om het Schoolarchenboek te localiseren. Toen ik eerder naar het prijsboek op zoek ging wist men bij de Gunnerusbibliotheek niets van een boek met een opdracht aan Andreas Irgens. Later kreeg ik van het Rijksarchief een kopie van beide documenten van Dahle toegestuurd, en daarmee was het duidelijk om welk boek het hier ging. En navraag bij de Gunnerusbibliotheek bevestigde dat het genoemde boek daar gecatalogiseerd is en zich in de bibliotheek bevindt. En bovendien dat de opdracht aan Andreas Irgens tegenover de titelpagina is ingeplakt, dit tot grote vreugde van de Gunnerusbibliotheek, die nu zoekt naar gegevens die kunnen ontsluiten hoe het boek in hun bezit gekomen is. Over Andreas is verder niet veel meer bekend. Ook de twee andere in Amsterdam geboren zonen hebben in Trondheim en Kopenhagen sporen achtergelaten, en daarna is ook van hun lot weinig of niets meer bekend. Alle zonen zijn gestorven vóór de dood van hun moeder, en uit niets blijkt dat zij kinderen hebben nagelaten.
- 16 In Noorwegen zijn bijna alle achternamen een

persoonsnaam of een plaatsnaam. Namen die op beroepen teruggevoerd kunnen worden ontbreken veelal, en de weinige die er bestaan zijn geïmporteerd uit het buitenland. Traditioneel hadden de lagere klassen, keuterboeren en knechten, een persoonsnaam als achternaam. De bezittende klasse, de boeren, hadden een plaatsnaam als achternaam. Jürgens is een persoonsnaam, terwijl Irgens dat niet is. Joachim groeide op in contact met adellijke zonen en zijn doel was er op gericht tot de adelstand te behoren. In dat licht gezien is de naamverandering goed te begrijpen. Zijn broer Johannes nam ook de nieuwe naam aan. Er wonen nu 445 mensen met Irgens als achternaam in Noorwegen, vermoedelijk allen nakomelingen van Johannes.

- 17 J.E. Elias, *De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795*, Haarlem 1903, p. 347.
- 18 Langberg, *Oplysninger*, p. 5.
- 19 Jhr. F.J.E. van Lennep, 'Amsterdammers in 's Graveland' in: *Jaarboek Amstelodamum* 51 (1959), p. 117.
- 20 Axel Coldevin, *Jordegods og Storgårder i Nord Norge*, Trondheim 1943.
- 21 Langberg, *Oplysninger*, p. 7.
- 22 M.R. Doortmont, 'Van kamerheer tot binnenmoeder. De Rijksbaronnen De Petersen in de Nederlanden, 1650-1914' in: *De Nederlandsche Leeuw* 5/6 (1999), p. 99-174 en 7/8 (1999), p. 278-314.
- 23 SA RA 2171, f. 215.
- 24 Uit het Deens vertaald luidt de spreuk als volgt:
'De Heer van het licht die mij eerst naar het licht riep
en die voor zijn erfdeel in het licht mij verkoos,
voor Hem en zijn wet heb ik dit licht opgericht,
als kroon in zijn huis ter versiering aangebracht.
God laat het licht zijner genade voor mij zo verlichten,
dat ik het licht zijns aangezicht mag zien in blijdschap daar.'
Vertaling: H. de Vries Stavland, te Stavanger, waarvoor mijn oprechte dank.
- 25 Johan Falkberget, *Nattens Brod, Ann Margritt*, Oslo, 1940. Vertaling in het Nederlands: *Anna-Margreet*, Den Haag 1944.
- 26 SA RA 2176, f. 109.
- 27 Caspar Philips, *Grachtenboek*, herdruk 1967, Amsterdam.
- 28 A.H. Sijmons en I.H. Van Eeghen, *'t Graefschap Holland, Jacob Aertsz. Colom, 1681*. Hier gebruikte uitgave: Alphen aan de Rijn 1990. met dank aan H. Mulder te Lochem, wiens interesse voor oude kaarten deze ontdekking mogelijk maakte.
- 29 Zie voor deze kaart de beelddatabank van de UvA, <http://dpc.uba.uva.nl/kaartencollectie>, Colonkaart, uitgave 1685.
- 30 <http://www.amsterdam.no>.